

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
126 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
126 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

Aksiyadorlik jamiyatlari investision faoliyatini rivojlantirishning muhim jihatlari.....	12
Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	19
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Banklararo raqobatning bank tizimi barqarorligiga ta'siri.....	25
Ortiqov Oybek Abdullaevich	
The improvement of funding business operations for the local enterprises in the Republic of Uzbekistan through issuing financial securities by means of the Tashkent Stock Exchange	34
Abduganiev Abdulaziz	
Shaxs ishbilarmonlik muloqotining subyekti sifatida.....	39
Turayeva Dinara Tulkunovna	
O'zbekiston Respublikasi mehnat bozorida kambag'allik darajasining aholi turmush farovonligiga ta'siri.....	44
Xayitov Sherbek Naimovich	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va daromadligini oshirish masalalari	52
Masharipov Maxmud Bekturdiyevich	
Auditorlik tekshiruvining o'tkazishda dalil to'plash va natijalarni umumlashtirishda tahliliy amallarni qo'llanishi.....	59
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Moliyaviy globalizatsiya sharoitida xorijiy mamlakatlar banklarida an'anaviy operatsiyalar amaliyoti va uni O'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	70
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Innovatsion menejment yondashuvlari asosida sanoat korxonalarini faoliyatini boshqarish va tashkil etish	79
Bakayeva Mohira Ahrorovna	
Tijorat banklarida investitsion risklarni boshqarishni takomillashtirish.....	85
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki iste'moli ortishi va uni tartibga solishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	91
Mirzaliev Sanjar Maxamatjon o'g'li, Boykabilov Bahodir Mustafaevich, Qoraboev Bobur Umarovich, Ugay Darya Sergeevna, Mirzalieva Surmaniso Alisher qizi	
Makroiqtisodiy siyosat va mehnat bozorining aloqadorligi.....	99
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moliyaviy jarayonlarini axborot tizimlari orqali tashkil etishning amaliy jihatlari	105
Muslitdinov Nodir	
Transmission mexanizm foiz kanalining bozor foiz stavkalariga ta'siri	111
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishda nomutanosibliklarni bartaraf etishning iqtisodiy samaradorligi.....	118
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	

MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA NOMUTANOSIBLIK LARNI BARTARAF ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Madraximov Kaxramon Egamberganovich

Ma'mun universiteti NTM "Iqtisodiyot" kafedrasida dosenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi tahlil qilinib, iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi omillarga e'tibor qaratiladi va barqaror rivojlanishga ta'sir etuvchi mintaqaviy nomutanosibliklar aniqlanadi. Tadqiqot ekologik, ijtimoiy va institusional omillarning sifatli o'sishni ta'minlashdagi rolini o'rganadi va iqtisodiy o'sishni baholashning turli metodologiyalari samaradorligini baholaydi. Natijalar O'zbekistonda inklyuziv va barqaror mintaqaviy rivojlanishni ta'minlash uchun tarkibiy va ekologik muammolarni hal qilish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy o'sish, o'sish, Xorazm viloyati, nomutanosibliklar, Mintaqa.

Abstract: This article analyzes the socio-economic development of the Khorezm region, focuses on the factors that ensure economic growth, and identifies regional imbalances that affect sustainable development. The study examines the role of environmental, social and institutional factors in ensuring quality growth and evaluates the effectiveness of different methodologies for measuring economic growth. The results show the need to solve structural and environmental problems in order to ensure inclusive and sustainable regional development in Uzbekistan.

Keywords: Economic growth, growth, Khorezm region, imbalances, Region.

Аннотация: В данной статье анализируется социально-экономическое развитие Хорезмской области, акцентируется внимание на факторах, обеспечивающих экономический рост, и выявляются региональные дисбалансы, влияющие на устойчивое развитие. В исследовании рассматривается роль экологических, социальных и институциональных факторов в обеспечении качественного роста и оценивается эффективность различных методологий измерения экономического роста. Результаты показывают необходимость решения структурных и экологических проблем для обеспечения инклюзивного и устойчивого регионального развития в Узбекистане.

Ключевые слова: Экономический рост, рост, Хорезмская область, дисбалансы, Регион.

KIRISH

So'nggi yillarda global iqtisodiy muhit va ijtimoiy-ijtimoiy o'zgarishlar turli mamlakatlarda iqtisodiy siyosatning yangi yo'nalishlarini shakllantirishni talab qilmoqda. Mamlakatlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda yangi yondashuvlarni qo'llashga, jumladan, iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirish, ularni barqaror va maqbul darajada ushlab turish, hamda aholining turmush darajasini yaxshilash uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishga intilmoqda. Bugungi kunda barqaror iqtisodiy o'sish mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining asosiy mezonlaridan biriga aylangan. Bu jarayon iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, yangi texnologiyalarni keng miqyosda joriy etish, inson ehtiyojlarini ta'minlashga xizmat qiluvchi sohalarni rivojlantirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq holda amalga oshiriladi.

Iqtisodiy o'sish, aholining real daromadlari va turmush sifatini yaxshilash bilan birga ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun eng muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, iqtisodiy o'sishning ta'siri o'z navbatida hududiy iqtisodiy siyosatning samaradorligini oshirish uchun kompleks yondashuvni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, iqtisodiy o'sish va iqtisodiy rivojlanish tushunchalari ko'plab iqtisodchilar tomonidan soddalashtirilgan yoki sinonim sifatida ishlatiladi. Biroq, iqtisodiy o'sish – iqtisodiy ishlab

chiqarish hajmining mutlaq oshishi sifatida talqin etilsa, iqtisodiy rivojlanish esa iqtisodiy tizim sifatida rivojlanish yo'nalishida yangi darajalarga o'tishni anglatadi. Bu tushunchalarning aniqlashtirilishi iqtisodiy tadqiqotlar uchun zarur bo'lib, ularning o'zaro bog'liqligini to'g'ri tushunish davlat va hududiy iqtisodiy siyosatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston iqtisodiyoti ham jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan o'zgarishlardan chetda qolmay, so'nggi yillarda iqtisodiy o'sishning yangi modellarini joriy etishga e'tibor qaratmoqda. Mamlakatda iqtisodiy o'sishni ta'minlash, zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, inson kapitalining sifatini oshirish hamda hududlararo nomutanosibliklarni bartaraf etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada Xorazm viloyati misolida iqtisodiy o'sish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, ushbu hududdagi iqtisodiy-ijtimoiy jarayonlarni baholash hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi omillarni aniqlash zarurati mavjud.

Ushbu maqola Xorazm viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini baholashga, ayniqsa, hududiy iqtisodiy rivojlanish jarayonlarida yuzaga keladigan nomutanosibliklarni aniqlashga, ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Shu bilan birga, maqolada iqtisodiy o'sishni ta'minlashda ekologik, ijtimoiy va institusional omillarning o'ri, iqtisodiy o'sish sifatining turli ko'rsatkichlari va ularning hududiy miqyosda ta'siri keng tahlil qilinadi. Zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlar iqtisodiy o'sish sifatini baholashning turli usullarini taklif etmoqda, jumladan, aholining farovonlik darajasi, real daromadlarning oshishi va turmush sifatini yaxshilash orqali ijtimoiy rivojlanishni ta'minlash masalalari alohida o'rganilmoqda. Shu nuqtai nazardan, maqolada iqtisodiy o'sish va rivojlanish jarayonlarining sifat omillarini o'rganish, ularning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga ta'sirini baholashga qaratilgan ilmiy yondashuvlar tahlil etiladi.

Mazkur ishda Xorazm viloyati iqtisodiyotining asosiy rivojlanish omillari va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri, iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligi hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlash masalalari o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARXI

Har qanday mamlakat hukumatining keyingi o'n yilliklardagi va kelajakdagi iqtisodiy siyosatining eng muhim uzoq muddatli maqsadlaridan biri bu iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, uning sur'atlarini barqaror va maqbul darajada ushlab turishdir. Mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining real ko'rinishi o'sish sifati bo'lib, u resurslardan samarali foydalanish, aholi farovonligini oshirish, yangi texnologiyalarni qo'llash, insonning turli ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan sohalarni rivojlantirish bilan tavsiflanadi[1].

Iqtisodiy o'sish aholi jon boshiga real YalMning mutlaq va nisbiy ko'rsatkichlari o'zgarishining ijobiy dinamikasi, shuningdek, aholi turmush darajasi va sifatining sifat o'zgarishlarini ta'minlash uchun iqtisodiy, ijtimoiy hamda tabiiy sharoitlarning shakllanishi bilan bog'liqligini hisobga olsak, bu davlat taraqqiyotining muhim shartidir. Iqtisodiy o'sish hududiy iqtisodiy siyosatning barcha yo'nalishlarini shakllantirish va amalga oshirishga kompleks yondashuvni taqozo etadi. Iqtisodiy tadqiqotlarda "iqtisodiy o'sish" va "iqtisodiy rivojlanish" tushunchalari alohida mualliflar tomonidan sinonim sifatida ishlatilgan. Biroq, biz ushbu atamalar o'rtasida aniq farqlash zarurligini ta'kidlaymiz. J.Tinbergen bu borada bu tushunchalar bir-biriga mos, lekin bir xil emasligini haqli ravishda qayd etadi[2].

Har qanday hududning iqtisodiy rivojlanishi murakkab tashkil etilgan, o'z-o'zidan rivojlanayotgan tizimning qaytarib bo'lmaydigan va yo'naltirilgan sifat o'zgarishlari sifatida ko'rib chiqilishi kerak[3]. Shu bilan birga, shuni esda tutish kerakki, iqtisodiy rivojlanish juda ziddiyatli jarayon bo'lib, u faqat to'g'ri chiziqda, yuqoriga qarab amalga oshirilmaydi. Jumladan, o'sish va pasayish davrlari, iqtisodiyotdagi miqdor va sifat o'zgarishlari, rivojlanish sezilarli notekislik bilan tavsiflanadi. Rivojlanish progressiv bo'lgan taqdirda tizim yanada mukammal holatga ega bo'ladi.

Ammo tizim o'sish bo'lmagan taqdirda ham, xususan, yangi yoki yomonroq holatga o'tish tufayli rivojlanishi mumkinligi sababli, iqtisodiy rivojlanish nafaqat progressiv o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, balki o'sishni anglatmaydi. Bu esa iqtisodiy rivojlanish - bu umuman tizimning o'zgarishi, bir sifat holatidan ikkinchisiga o'tish degan xulosaga kelish imkonini beradi. Bundan tashqari, har qanday ijtimoiy-iqtisodiy tizimning rivojlanishini boshqarish progressiv o'zgarishlarni ta'minlashga qaratilgan, ammo inqiroz sharoitida iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradigan salbiy o'zgarishlarning oldini olish ham kerak.

Shunday qilib, ijtimoiy-iqtisodiy tizimning iqtisodiy rivojlanishi ko'p qirrali jarayon bo'lib, iqtisodiy o'sishni, iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlarni, aholining turmush sharoiti va sifatini yaxshilashni o'z ichiga oladi[4]. Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni ta'kidlaymizki, rivojlanish o'sish sodir bo'lmaganda ham sodir bo'ladi, lekin kelajakda iqtisodiy o'sish uchun ma'lum shartlar mavjud. Iqtisodiy rivojlanish qisqa muddatda bevosita iqtisodiy o'sishga olib kelmaydigan, balki kelajakda sifat o'zgarishlariga yordam beradigan tarkibiy o'zgarishlarda ham ifodalanishi mumkin.

Xorazm viloyati iqtisodiyotini rivojlantirish amaliyotida nafaqat iqtisodiy o'sishsiz iqtisodiy rivojlanish, balki rivojlanishsiz o'sish holati ham bir necha bor yuzaga kelgan. Shu bois, bugun biz iqtisodiy rivojlanishni iqtisodiy o'sish bilan bevosita bog'lamaymiz. Iqtisodiy o'sish nafaqat ijtimoiy ishlab chiqarish hajmining mutlaq o'sishining, balki iqtisodiy tizimning aholining o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish va ishlab chiqarish sifatini yaxshilash qobiliyatining ko'rsatkichi bo'lgan muhim makroiqtisodiy kategoriya sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Shuning uchun ham iqtisodiy o'sish iqtisodiy erkinlik, iqtisodiy samaradorlik va boshqalar bilan birga jamiyatning asosiy maqsadlaridan biridir.

Zamonaviy dunyoda yuqori darajada rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotining o'sishi asosan ishlab chiqarish omillarini ko'paytirish hisobiga emas, balki ilg'or texnika, texnologiyalarni joriy etish, inson kapitali sifatini oshirish va iqtisodiyotni rivojlantirish hisobiga uning asosan intensiv tabiati haqida gapiradigan institusional muhit ta'minlanmoqda[5]. Aynan intensiv iqtisodiy o'sish mamlakat aholisining farovonlik darajasini barqaror oshirish imkonini beradi va uning hayot sifatini oshirishning zarur sharti bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, milliy iqtisodiyotning jahon miqyosidagi raqobatbardoshligi uning davlatda iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omillari bo'lgan texnik-texnologik, tashkiliy-boshqaruv, ijtimoiy, ekologik innovatsiyalarni ishlab chiqarish qobiliyati bilan ham belgilanadi. Ushbu holatlarni hisobga olgan holda iqtisodiy o'sishning sifat komponentini o'rganish alohida dolzarblik kasb etadi. Iqtisodiy o'sish sifati tushunchasini aniqlash unga ta'sir etuvchi omillar tizimini ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Bizning yondashuvimizga ko'ra, iqtisodiy o'sish sifatiga ta'sir etuvchi omillarning butun majmuasini quyidagi guruhlarga bo'lish kerak: ishlab chiqarish; ijtimoiy; institusional; ekologik; ijtimoiy-psixologik. Asosiy vositalarning texnik tavsiflari va unumdorligi, texnologik jarayonlarning xususiyatlari, ishlatiladigan materiallar, yarim tayyor mahsulotlar hamda butlovchi qismlar sifati, ishlab chiqarilayotgan mahsulot va xizmatlarning sifati hamda raqobatbardoshligi, bilimlari, mehnat ko'nikmalari, xodimlarning malakasi, ularning ish sharoitlariga bog'liq.

Ijtimoiy omillarning tarkibi real yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari va fuqarolarning real daromadlari o'rtasidagi nisbatni, aholi daromadlarining tabaqalanish ko'rsatkichlarini, mamlakat yoki mintaqadagi ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va fan darajasini o'z ichiga olishi kerak. Institusional omillar iqtisodiy faoliyat sohasidagi qonunchilikni, mamlakat yoki hudud iqtisodiyotini davlat tomonidan tartibga solishning mohiyati va mexanizmlarini, kredit-moliya va soliq-byudjet tizimlarining ish sifatini hisobga oladi.

Atrof-muhit omillariga ifloslanish darajasi va atmosferaga, suv havzalariga hamda tuproqlarga zararli kimyoviy moddalarni chiqarish hajmi kiradi. Ijtimoiy-psixologik omillar iqtisodiy o'sish sifatini fuqarolarning hayotdan qoniqish darajasini oshirish prizmasi orqali baholaydi va iqtisodiy fanning nisbatan yangi yo'nalishi bo'lgan «baxt iqtisodiyoti» qoidalariga asoslanadi[6]. Iqtisodiy o'sish sifati haqida gapirganda, ham xorijiy, ham mahalliy iqtisodchilar tomonidan faol qo'llaniladigan "o'sishning inklyuzivligi" tushunchasini eslatib o'tish kerak.

Eng umumiy shaklda iqtisodiy o'sishning inklyuzivligi shaxsni rivojlantirish, mamlakat hayotining barcha sohalarida ishtirok etish, bandlik va mehnat natijalaridan teng foydalanish uchun maksimal imkoniyatlar yaratishni anglatadi. Inklyuziv rivojlanishning ustuvor yo'nalishi aholi bandligi yuqori bo'lgan iqtisodiyot va minimal tabaqalanishga ega jamiyatni shakllantirish hisobiga aholi turmush darajasini oshirishdan iborat. Shunday qilib, inklyuzivlik va iqtisodiy o'sish sifati bir xil tushunchalar emas. Birinchisi ikkinchisiga nisbatan ancha torroq bo'lib, iqtisodiy o'sish sifatining ijtimoiy va ijtimoiy-psixologik tarkibiy qismlariga to'g'ri keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot Xorazm viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini baholashga qaratilgan bo'lib, uning maqsadi iqtisodiy o'sishning sifat komponentlari va uni ta'minlovchi asosiy omillarni aniqlashdir. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi tuzilmaviy, ijtimoiy va ekologik omillarni o'rganishga alohida e'tibor qaratildi.

Tadqiqot doirasida Xorazm viloyati iqtisodiy rivojlanishining sifat jihatlari, xususan, iqtisodiy o'sishning ijtimoiy va ekologik oqibatlarini tahlil qilindi. Bu maqsadda ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning hududlararo farqlarini baholashga moslashtirilgan metodik yondashuv qo'llanildi. Iqtisodiy o'sish va ijtimoiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik, shuningdek, ekologik jihatlari ham hisobga olindi.

Tadqiqotda hududiy rivojlanish darajasini baholash uchun iqtisodiy ko'rsatkichlarning dinamikasini tahlil qilishga asoslangan usullar qo'llanildi. Bunda, quyidagi usullardan foydalanildi:

Qoloqlik kraterini hisoblash usuli: Bu usul orqali mintaqaviy rivojlanish sur'atlarini solishtirish va ayrim hududlar iqtisodiy o'sishidan orqada qolish darajasini baholash imkoni yaratildi. Xususan, O'zbekiston aholi jon boshiga YaIM tendensiyalariga nisbatan o'rtacha kechikish va qoloqlik darajasi aniqlandi.

Ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning tahlili: Iqtisodiy o'sishning ijtimoiy va ekologik ta'sirlarini baholash uchun jahon amaliyotida qabul qilingan sifatli ko'rsatkichlardan, jumladan, BMT tomonidan ishlab chiqilgan Inson taraqqiyoti indeksi va sifatli o'sish indeksi elementlaridan foydalanildi. Bu ko'rsatkichlar ijtimoiy barqarorlik va farovonlik darajasini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu metodologik yondashuvlar tadqiqot maqsadlarini aniq va to'liq yoritishga, iqtisodiy o'sishning sifat komponentlarini o'rganish orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning uzluksizligi va barqarorligini ta'minlashga yo'naltirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy o'sish sifati deganda o'sish jarayonini, ya'ni ishlab chiqarish hajmini oshirish tendensiyasini va bu jarayon natijalarini iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi sub'ektlar manfaatlarini qondirish nuqtai nazaridan tavsiflovchi o'sish va uning oqibatlarini idrok etish xususiyatlari va belgilar yig'indisi tushunilishi kerak[7]. Sifatli iqtisodiy o'sishning mohiyatini o'rganish ushbu konsepsiyaning quyidagi xarakterli xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi:

- iqtisodiy o'sish pirovard natijada uning sifatini belgilovchi tuzilma, omillar va manbalar bilan tavsiflanadi;

- iqtisodiy o'sish - bu iqtisodiy siyosatning uning barqarorligini ta'minlashga yo'naltirilganligini belgilovchi notekis jarayon;

- iqtisodiy o'sish o'lchanadi, lekin milliy hisoblarning asosiy ko'rsatkichlarining ijobiy dinamikasi bilan cheklanmaydi;

- iqtisodiy o'sish sifati mikro va makroiqtisodiyot sub'ektlari nuqtai nazaridan baholanishi kerak;

- yuqori sifatli iqtisodiy o'sish tizimli xususiyatga ega, chunki alohida omillar guruhiga ta'sir qilish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash mumkin emas. Ilmiy adabiyotlarda[8] iqtisodiy o'sish sifatini aniqlash va baholashga bir qancha yondashuvlar mavjud. Ular orasida tarkibiy yondashuvni ajratib ko'rsatish mumkin, bunda o'sish sifatini tarkibiy xarajatlar va reproduktiv jarayonning samaradorligi orqali baholash taklif etiladi[9], yakuniy mahsulot sifati va raqobatbardoshligini baholashga asoslangan yondashuv[10], foydalanilayotgan resurslarning sifatini baholashga asoslangan yondashuv albatta, iqtisodiy o'sishni ommaviy joriy etish asosida namoyish etadi.

Ushbu yondashuvlarning aksariyati xususiyatlardan birini - texnologik, tarkibiy, ijtimoiy, tashqi iqtisodiy xususiyatlarni hisobga oladi, bu esa ushbu hodisaning mazmuni chuqurligi haqida to'liq tasavvurga ega emas. Shu bilan birga, shuni ta'kidlaymizki, iqtisodiy o'sish sifati iqtisodiy tizim dinamikasining shu qadar murakkab va ko'p qirrali xarakteristikasi bo'lib, uni yagona ko'rsatkich yordamida o'lchash mumkin emasdek ko'rinadi. Ushbu kontekstda asosiy nuqta sifatida o'sish sifati jahon amaliyotiga muvofiq iqtisodiyotdagi tarkibiy va institusional siljishlar bilan belgilanadi va bunday paradigmaning markazida uning o'ziga xos ehtiyojlari va manfaatlariga ega bo'lgan inson

shaxsiyati turadi, degan fikrni ko'rib chiqish mumkin. Ammo, buning uchun o'sish sifatini baholash uchun ko'rsatkichlarning to'liq tizimi kerak.

Zero, turmush darajasini oshirish nafaqat aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotning, balki inson taraqqiyotining mehnat unumdorligi, ta'lim darajasi, aholining umr ko'rish davomiyligi va boshqalar kabi ko'rsatkichlarining ham oshishi bilan birga keladi. BMT Taraqqiyot dastasida iqtisodiy o'sishni baholashning muqobil yondashuvi ishlab chiqilgan bo'lib, u uchta ko'rsatkich: aholi jon boshiga real YaIM, ta'lim va umr ko'rish davomiyligi bo'yicha Inson taraqqiyoti indeksini hisoblashni nazarda tutadi. 2010-yildan beri BMT ekspertlari mamlakatda daromadlarni taqsimlashdagi tengsizlik omilini yoki tengsizlikka moslashtirilgan Inson salohiyati taraqqiyoti indeksini hisobga olgan holda inson taraqqiyoti indeksining yangilangan versiyasini taklif qilmoqda[11].

Bu ko'rsatkich imtiyozlarni teng taqsimlash sharti bilan jamiyatning har bir a'zosi erisha oladigan umr ko'rish darajasini ko'rsatadi. Iqtisodiy o'sish sifatini baholashning mavjud ilmiy-uslubiy yondashuvlarini tizimlashtirib, uni baholashda ijtimoiy omillar muhim rol o'ynashini aytish mumkin. Zero, hozirgi sharoitda biror mamlakat yoki mintaqa iqtisodiyotining o'sishi va rivojlanishini faqat iqtisodiy kategoriyalar va tahlil usullariga tayangan holda har tomonlama tushuntirib bo'lmaydi. Iqtisodiyot keng ma'noda ijtimoiy tizimning quyi tizimlaridan biri sifatida ijtimoiy hayotning boshqa barcha sohalariga katta ta'sir ko'rsatadi, lekin ayni paytda o'zi ham ularning ta'siriga duchor bo'ladi.

Bugungi kunda jamiyat hayotining barcha ijtimoiy omillari iqtisodiy rivojlanish xarakteriga, umuman olganda, iqtisodiy o'sishning sifatiga, xususan, bir qarashda ko'rinadiganidan ko'ra ko'proq ta'sir ko'rsatmoqda. O'z navbatida, sifatli iqtisodiy o'sishning ijtimoiy sohaga teskari ta'siri ham muhim ahamiyatga ega. Qayd etilgan tendensiyalarni hisobga olgan holda, yuqori sifatli iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi ijtimoiy omillar va mexanizmlarni ko'p qirrali o'rganish zarurati aniq. Davlatning iqtisodiy siyosati iqtisodiy faollikni rag'batlantirishga qaratilgan.

Shu bilan birga, iqtisodiy o'sish mexanizmi ishsizlik yoki inflyasiyaning o'sishiga olib kelmasligi, balki investisiya jarayonlari sohasida texnologiyani doimiy va tez almashtirish jarayonini faollashtirishga yordam berishi kerak. Milliy iqtisodiy o'sishni intensivlashtirishning an'anaviy yondashuvi bunday o'sish strategiyasini ishlab chiqishdir. Biroq, milliy darajada tegishli strategik rejalashtirishning iqtisodiy ko'lami odatda iqtisodiy o'sishning mintaqaviy omillarining strategik salohiyatini etarlicha baholamaslik bilan birga keladi. Garchi zamonaviy iqtisodiyotda mintaqaviy iqtisodiy aloqalar butun milliy iqtisodiy tizim faoliyatining asosiy darajasini tashkil qiladi.

1-Grafik. Xorazm viloyatining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari.

Bu ichki iqtisodiyotning barqaror moslashish salohiyatini, integrasiya jarayonlari sharoitida uning avtonom o'zgarishlar qobiliyatini ta'minlashga qodir bo'lgan samarali ichki rivojlanish mexanizmini shakllantirishga jiddiy to'siqdir. Xorazm viloyatida ichki talabning rolini oshirish, investision va innovasion faoliyatni faollashtirish, ishlab chiqaruvchilarning yakuniy iste'mol tovarlarini ishlab chiqarishga yo'naltirilishiga asoslangan model shakllana boshladi.

Bularning barchasi ichki iqtisodiyotning o'sishi, birinchi navbatda, barqaror rivojlanishning ichki asoslarini shakllantirish bilan emas, balki ma'lum bir bosqichda iqtisodiy tizimga xos bo'lgan institusional va iqtisodiy o'zgarishlarga moslashish qobiliyati bilan belgilab qo'yilganligidan dalolat beradi. 2010–2023-yillardagi iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tarkibini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi Xorazm viloyati iqtisodiyoti tarkibida etakchi bo'lgan (1-grafik).

Zamonaviy iqtisodiy o'sishning yana bir muhim tendensiyasi uning mehnat unumdorligiga nisbatan sekinroq o'sib borayotgan hududiy daromadlarning o'sishiga bog'liqligidir. Bularning barchasi innovasion rivojlangan, sanoat rivojlangan va qishloq xo'jaligi rivojlangan hududlarda real ish haqining murakkab dinamikasida o'z ifodasini topmoqda. Milliy iqtisodiyotning globallashuv tendensiyasi ishchi kuchining (ayniqsa, past malakali) mamlakatdan mamlakatga osongina ko'chishiga olib keldi. Demak, mamlakat mintaqalarining globallashuv jarayonidagi real ishtiroki darajasi har xil bo'lishi mumkin, bu esa iqtisodiy o'sish sur'atlariga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Uzluksiz past malakali ishchi kuchi yoki aksincha, yuqori malakali ishchi kuchi bo'lgan hududlarning paydo bo'lishi makroiqtisodiy o'sishning muhim mintaqaviy omiliga aylanadi. Bu erda oxirgi rolni migrantlardan foydalanish o'ynamaydi, ular ushbu hududdagi ishchilarning malaka darajasini oshirishi va kamaytirishi mumkin. Iqtisodiy o'sish aholi daromadlari darajasiga va shunga mos ravishda xarajatlarga, ularning tarkibiga, umumiy ishlab chiqarishga va mamlakat va hudud iqtisodiyotining rivojlanish holatiga ta'sir qiladi. Daromadlar va xarajatlar aholi turmush darajasini oshirishning asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lganligi sababli, aholi moddiy ahvolidan ushbu ko'rsatkichlarining asosiy tendensiyalari va tarkibiy siljishlarini o'rganish muhim ko'rinadi.

Uy xo'jaliklarining umumiy daromadlari tarkibida ish haqi eng katta o'ziga xos vaznga ega. Shu bilan birga, yalpi ichki mahsulot tarkibida ish haqining ulushini ham hisobga olish kerak. Shunday qilib, Xorazm viloyati yalpi hududiy mahsuloti tarkibida xodimlarning ish haqining solishtirma og'irligi 2010-yilda 35,4 %, 2015-yilda 43,6 %, 2023-yilda 48,2 %ni tashkil etdi.

2-Grafik. Xorazm viloyatida nominal hisoblangan o'rtacha oylik ish haqi, ming so'm.

2-grafik ma'lumotlariga asosan, 2010-yilda o'rtacha nominal hisoblangan oylik ish haqi 321,8 ming so'mga teng bo'lib, bu yilda eng yuqori oylik ish haqi savdo sohasida bo'lib, 749,2 ming so'mni, eng kam ish haqi san'at, ko'ngil ochish va dam olish mutaxassisligiga (252,3 ming so'm) to'g'ri kelgan. Bu davrda ikkinchi o'rindagi yuqori ish haqi sanoat tarmog'iga to'g'ri kelib 543,4 ming so'mni tashkil etgan.

2023-yilda Xorazm viloyatida nominal hisoblangan o'rtacha oylik ish haqining o'rtacha nominal hisoblangan qiymati – 3766,1 ming so'mga to'g'ri kelib yuqori darajadagi ish haqi axborot va aloqa mutaxassisligiga – 10971,0 ming so'm, eng kam ish haqi tashish va saqlash tarmog'iga – 1927,7 ming so'm, undan keyingi o'rinda sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarga – 2689,6 ming so'mni tashkil etgan. 2023-yilda ikkinchi o'rindagi yuqori darajadagi ish haqi yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar sohasiga to'g'ri kelib 7354,0 ming so'mga teng bo'lgan.

Mehnat unumdorligining o'sish sur'atlari Xorazm viloyatidagi o'rtacha ko'rsatkichdan past bo'lgan deyarli barcha hududlar uchun ish haqining o'sish sur'atlari ancha yuqori edi. Bu holat jahon amaliyotiga va iqtisodning nazariy tamoyillariga ziddir, chunki bugungi kunda Xorazm viloyatida to'lov mexanizmlarining shakllanishi haqiqatan ham iqtisodiy faoliyat natijalariga bog'liq emasligini ko'rsatadi. Mehnat unumdorligining o'sishidan yuqori bo'lgan ish haqining yanada oshishi raqobatbardoshlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi va ishchi kuchiga bo'lgan talabni kamaytirishi mumkin. Zamonaviy jamiyatda iqtisodiy o'sish nafaqat moddiy ne'matlarni ko'paytiradi, balki ijtimoiy rivojlanish uchun sharoit yaratadi.

Agar ilgari iqtisodiy o'sishning samarali omili sifatida iste'molni oshirish uchun aholining to'lovga qodir talabini rag'batlantirish hisoblangan bo'lsa, bugungi kunda vaziyat biroz o'zgardi. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, mehnat unumdorligini oshirmasdan va raqobatbardoshlikni ta'minlamay turib, to'lovga layoqatli talabning ortishi inflyasiyaning o'sishiga, tarkibiy tafovutlarning kuchayishiga va iqtisodiyotdagi inqirozli hodisalarga aylanadi. Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va insoniyat taraqqiyotining yuqori darajasiga erishish zarurligiga qaramasdan, iqtisodchilar hamda siyosatchilar oldida aholi daromadlarining kamayishiga, ommaviy kam iste'molga, ishsizlikning o'sishiga yo'l qo'ymaslik imkonini beradigan iqtisodiy rivojlanishni tartibga solishning qo'shimcha vositalarini topish vazifasi turibdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiy o'sishni ta'minlash sharoitida Xorazm viloyati hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi muammosini tahlil qilish quyidagi xulosalar chiqarish uchun asos bo'ladi:

1. Xorazm viloyati hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining rag'batlantiruvchi jarayonlari hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi shartlari va natijalarining makon hamda vaqt jihatidan barqaror bo'lgan og'ishlarini keltirib chiqaradi. Hududlar iqtisodiy o'sishini to'xtatuvchi muhim omil - bu hududlararo nomutanosibliklarning mavjudligi, ularni tenglashtirish davlat mintaqaviy siyosatining ustuvor maqsadi hisoblanadi. Hududlararo nomutanosiblik ob'ektiv hodisadir, shuning uchun uning darajasi muhim ahamiyatga ega, bu mamlakat iqtisodiy makonining qutblanish darajasiga va hududlarning endogen salohiyatidan foydalanish siyosatining samaradorligiga bog'liq.

Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining nomutanosibligini tahlil qilish ushbu jarayonlarning dinamikasi va ko'lamidagi o'zgarishlarni aks ettiruvchi ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerakligi isbotlangan, ya'ni ular haqiqatda iqtisodiy o'sish tendensiyalaridan dalolat beradi.

2. Hududiy rivojlanishning nomutanosibligi dinamikasini kuzatish maqsadida ishda "qoloqlik kateri"ni hisoblash usuli Xorazm viloyati hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining baholashga moslashtirildi, bu esa alohida hududlarning iqtisodiy rivojlanish sur'atlari bo'yicha mintaqaviy rivojlanish sur'atlari bilan solishtirganda o'rtacha O'zbekiston Respublikasi aholi jon boshiga YaIM tendensiyalariga nisbatan kechikishini ko'rsatdi. "Qoloqlik krater"larini hisoblash shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda qishloq xo'jaligidagi iqlimning o'zgarishi, tuproq eroziyasini kuchayishi va suv tanqisligi munosabati bilan vaziyat sezilarli darajada yomonlashgan.

3. Tadqiqotda hududlararo nomutanosiblikning o'sib borayotgan darajasi Xorazm viloyati iqtisodiy o'sishi sifat indeksining pasayishi fonida (YaIM o'sish indeksi va YaIM deflyatori indeksi o'rtasidagi farqning nisbati sifatida hisoblangan) yuzaga kelishiga e'tibor qaratilgan. Shunday qilib, hisob-kitoblar ushbu ko'rsatkichning 2010-yildan pasayish dinamikasini va faqat 2016-yildan boshlab uning biroz ijobiy dinamikasini ko'rsatadi. Iqtisodiy o'sish sifat indeksining bunday dinamikasi, birinchi navbatda, investisiya resurslarini jalb qilish va ishlab chiqarish salohiyatini oshirishga yordam beradigan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlarning yo'qligi bilan izohlanadi. Iqtisodiy faoliyatning boshqa sohalarida mavjud potensial tufayli ishlab chiqarish sohasining yo'qolgan pozitsiyalarini tezda qoplash mumkin

emas. Bundan tashqari, mavjud ishlab chiqarish bazasini bugungi kunda amalga oshirilayotgan sur'atlarda modernizatsiya qilish yuqori sifatli iqtisodiy o'sish uchun asos bo'la olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Коляденко С. В. Структурные изменения в экономике регионов как залог экономического роста/С.В. Коляденко // Эффективная экономика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=485>.
2. Тинберген Я. Пересмотр международного порядка / Я. Тинберген. - М.: Издательство Прогресс, 1980. – 360 с.
3. Гонт А.И. Проблемы диспропорциональности экономического роста национального хозяйства и ее отдельных регионов /О.И. Гонты //Проблемы и перспективы экономики и управления. – 2018. – № 2(14). – С.58-64
4. Экономическое развитие современной России / Под ред. Н.В. Яремчука. - М., 2005. 42 с
5. Easterly W. It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models / W. Easterly, R. Levine // World Bank Economic Review. – 2001. – № 15. – P. 177–219.
6. Mlachila M. A Quality of Growth Index for Developing Countries: A Proposal / M. Mlachila, O. B. Масленников, R. Tapsoba, S. Tapsoba // IMF Working Papers. – 2014. – № 14. – P. 1–32.
7. Wiktorowska A. Prawne determinante samodzielnosci gminy. Zagadnienia administracyjne. /A. Wiktorowska. – Warszawa: LIBER, 2002. – S. 218.
8. Ianchovichina, Elena and Lundstrom, Susanna, 2009. Inclusive growth analytics: framework and application. Policy Research Working Paper Series 4851 [Электронный ресурс]// The World Bank: [сайт]. – Режим доступа: http://www.ds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/1W3P/IB/2009/03/03/00019_20090303083943/Rendered/PDF/WPS4851.pdf; Управление эффективностью и качеством: Модульная программа: [пер. с англ.] / под ред. И.Прокопенко, К. Норта: В 2 ч.. – Ч.1. – М.: Дело, 2001. – 800 с; Романова Т. В.Формування державної регіональної економічної політики зростання інвестиційного потенціалу регіонів України / Т. В. Романова. // Ефективна економіка. - 2010. - № 9. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_9_28.
9. Микульский К.И. Проблема темпов экономического роста в современном мире / Отв. ред. К.И. Микульский / К.И. Микульский, О. Крач, Ю.С. Ширяев. - М., 1986. - С.12.; Камаев В. Д. Развитой социализм: темпы и качество экономического роста / В.Д. Камаев. - Москва : Мысль, 1977. - 212 с ; Кузнецов Б.Л. Экономическая синергетика: расширяющееся пространство познания экономическим систем// Экономическая синергетика. – 2014. – №3 / Б.Л. Кузнецов [Электронный ресурс].– Режим доступа: www.es.rae.ru/synergy/194-877.
10. Зубов В. М. Качество экономического роста (теоретические и методологические аспекты статистической оценки): монография / В. М. Зубов. - Красноярск : Красноярский университет, 2001. - 138 с.; Исаев А. Б.Формирование механизма государственного регулирования социально-экономического развития дотационного региона: автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.05 /А.Б. Исаев [Место защиты: Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова]. - Чебоксары, 2012. - 24 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.chuvsu.ru/images/stories/dissovety/avtoref/2012/Isaev_AB.doc
11. Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека / Пер. с англ.; ПРООН. – М., Издательство «Весь Мир», 2010. – 244 с.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

